

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

XO‘JALIK YURITISHNI TRANSFORMATSIYALASH NEGIZIDA XO‘JALIK YURITISH KLASTERLARINING NAZARIY ASOSLARI

Muxitdinov Abdavaxob Abduvalievich

Jizzax politexnika instituti mustaqil ilmiy izlanuvchisi

a.muxitdinov1987@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada xo‘jalik yuritishning klaster doirasida milliy iqtisodiyotning real sektori korxonalarining bir butun kooperatsiyalashuvi asosidagi faoliyatlarini muvozanatlashtirish yo‘nalishlari va kooperatsiyalashtirishning aralash turlari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Kooperatsiya, klaster, muvozanatlashuv, butlovchi qismlar, kooperativlar, qayishqoq siyosat, tarmoq va tarmoqlararo ishlab chiqarish kooperatsiyasi, konseptual qoidalar, modernizatsiya.

Xo‘jalik klasteri doirasida transformatsiya asosida ishlab chiqarish kooperatsiyasi amaliyotda aniq ifodalangan chegaraga ega emas, uning darajasi ishlab chiqarish, mahsulotni qayta ishlash va sotish, yuzaga keladigan iste‘mol bozorining holatidan kelib chiqib belgilanadi. Xo‘jalik klasteri doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasining rivojlanishi tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatishdan tortib, ushbu tovarlar va xizmatlarni iste‘molchilarga yetkazishgacha bo‘lgan butun jarayonning tarkibiy qismlarini qamrab olishi mumkin.

Sanoat korxonalarini butlovchi qismlar va detallar ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar bilan, qurilish korxonalarini esa qurilish industriyasi korxonalarini bilan xo‘jalik klasteri doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasini yo‘lga qo‘yishdan manfaatdordir. Agrosanoat majmuida qishloq xo‘jalik tovar ishlab chiqaruvchilarining qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar bilan va qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining turli xildagi xizmatlar ko‘rsatuvchi korxonalar bilan xo‘jalik klasteri doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasining katta imkoniyatlari va turli shakllari mavjud [1].

Qishloq xo‘jaligida klaster doirasidagi transformatsiyalashuv asosidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasining istiqbolli shakllaridan biri bo‘lib kooperativlar hisoblanadi. Fuqarolar tomonidan qishloq xo‘jaligi mahsulotini yetishtirish, qayta ishlash va sotish bo‘yicha qo‘shma faoliyatni amalga oshirish,

shuningdek, qonun bilan taqiqlanmagan boshqa faoliyatni bajarish uchun tuzilgan ishlab chiqarish kooperativi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish kooperativi deb e'tirof etiladi. Qishloq xo'jaligi iste'mol kooperativlari, qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari - fuqarolar va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan tuzilishi mumkin. Iste'mol kooperativlari notijorat tashkilotlar hisoblanadi va faoliyat turiga qarab qayta ishlovchi, sotish (savdo), xizmat ko'rsatuvchi, bog'dorchilik, sabzavotchilik, chorvachilik, sholichilik, ipakchilik, shuningdek, sharoitiga qarab kredit, sug'urta va boshqa kooperativlarga bo'linishi mumkin.

Xo'jalik klasteri doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasi shakllari va turlarining xilma-xilligi, muayyan shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda, manfaatdor tomonlarning ham bevosita, ham bilvosita o'zaro hamkorligining uyg'unlashuvini nazarda tutadi. Bunda qabul qilingan o'zaro hamkorlik tizimi quyidagilarni ta'minlashi kerak:

1. Ishlab chiqarishning muvozanatlashuvi, bu bir tomondan, klaster doirasiga hamkorlar sifatida cheklanmagan miqdorda va faoliyat sohasi turlicha bo'lgan hamkor xo'jalik yurituvchilarni jalb etish imkonini beradi va, ikkinchi tomondan, kichik klasterlar ham bir vaqtning o'zida qator turli korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarida ishtirok etishi mumkin.

2. O'zaro hamkorlik qiluvchi xo'jalik sub'ektlarining o'zini o'zi boshqarishi, bu ular faoliyatiga uchinchi tomonlarning, shu jumladan, bozor qoidalariga mos ravishda davlatning aralashuvidan chegaralanishni nazarda tutadi [2].

3. Xo'jalik klasteri doirasida o'zaro hamkorlik va ishlab chiqarish kooperatsiyasi tizimining o'zini o'zi tartibga solishi, o'zaro hamkorlik qiluvchi tomonlarning munosabatlarida qayishqoq siyosatni olib borish, ishlab chiqarish kooperatsiyasiga eng foydali sheriklarni jalb etish, o'zaro hamkorlikda ishlab chiqariladigan tovarlar va xizmatlarni kengaytirish imkoniyatini nazarda tutadi.

4. Xo'jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasining o'zini o'zi moliyalashi, ushbu jarayonlarni rivojlantirish bilan bog'liq barcha xarajatlarni xo'jalik yurituvchi tomonlarning o'zaro hamkorligida jalb etilgan moliyaviy va moddiy mablag'lar hisobiga kiritishni nazarda tutadi.

Xo'jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatishning qamrab olinishiga qarab, tarmoq va tarmoqlararo turlarga bo'linishi mumkin.

Xo'jalik klasteri doirasidagi tarmoq ishlab chiqarish kooperatsiyasi deganda, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shunday kooperatsiyasi tushuniladiki, unda ushbu sub'ektlarning har biri, boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bilan o'zaro hamkorlikda tovarni ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va

xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq ishlarning bir qismini bajaradi. Xo'jalik klasteri doirasida yirik sanoat korxonalarini tomonidan ishlab chiqariladigan mashinalar va uskunalarni uchun butlovchi detallar ishlab chiqaruvchi kichik korxonalar tarmoq ishlab chiqarish kooperatsiyasi bilan bog'langan.

Transformatsiyalashuv negizida yotgan xo'jalik klasteri doirasidagi tarmoqlararo ishlab chiqarish kooperatsiyasi deganda, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shunday o'zaro hamkorligi tushuniladiki, unda bir turdagi tovarning bir xo'jalik yurituvchi sub'ekt tomonidan ishlab chiqarilishi, boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan yangi turdagi tovarni ishlab chiqarish uchun asos bo'ladi [3]. Tarmoqlararo kooperatsiya bilan qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va ularni qayta ishlovchi korxonalar (oziq-ovqat sanoati korxonalarini) va h.k.lar bog'langan. Mazkur turdagi kooperatsiyaga asoslangan klasterlar xo'jalik yuritish klasterining asl maqsadini yuzaga keltiradi.

Amaliyotda, muayyan shart-sharoitlarga qarab, ko'pincha ishlab chiqarish kooperatsiyasining aralash (tarmoq va tarmoqlararo) turlari xam paydo bo'lishi mumkin.

Muayyan sxemani tanlash va ishlab chiqarish kooperatsiyasining zaruriyligi qator konseptual qoidalarga asoslanishi kerak, shu jumladan:

1. Tovarlar, muayyan turlarini ishlab chiqarishning texnologik murakkabligi va resurs iste'moli. Bunda ushbu murakkablikning o'sishi va resurslar iste'molining oshishi ishlab chiqarish kooperatsiyasining rivojlanishini jadallashtirishni va uning asosida xo'jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarishning ixtisoslashuvini chuqurlashtirishni talab qiladi.

2. Xom ashyo resurslarini qayta ishlashni chuqurlashtirish, bu texnologik jihatdan murakkab ishlab chiqarishlarni joriy etish zarurligini shartlaydi, u ham, o'z navbatida, xo'jalik klasteri doirasida ishlab chiqarish kooperatsiyasining jadallashuvini va chuqurlashuvini talab qiladi.

3. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar ishlab chiqarish-moliyaviy faoliyatining muhim natijasi sifatida - mehnat unumdorligini yanada oshirish. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning klaster doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi quyidagilar hisobidan ishlab chiqarish samaradorligining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi:

- ishlab chiqarishni boshqarishni yaxshilash;
- bir maromda ishlab chiqarishni tashkil etish, hamda samarasiz va yordamchi ishlab chiqarishlar, omborxonalar, resurslar zahiralari va tayyor mahsulotni saqlash uchun noishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirish;
- ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va jamlash.

Mamlakatimizda xo'jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish

kooperatsiyasi jarayonlarini jadallashtirish maqsadida, ayniqsa mamlakat iqtisodiyotining ishlab chiqarish tarmoqlarida turli ishlab chiqarish va noishlab chiqarish xo‘jalik yurituvchi sub’ektlari bilan xo‘jalik yuritish klasterlarini vujudga keltiruvchi o‘zaro hamkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha maxsus dasturni ishlab chiqishga zarurat hamisha mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2 (120). 91-94 b.

2. Aynakulov M.A., Abduxamidov E.M. Normativno-pravovaya baza integratsionnyx otnosheniy xozyaystvuyushix sub’ektov // «Molodoy ucheniy». Mejdunarodniy nauchniy jurnal. Spesvipusk Djizakskiy politexnicheskiy institut. 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.

3. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021.